

ANALISIS BIAYA RELEVAN UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENERIMA ATAU MENOLAK PESANAN KHUSUS PADA CV AULIA PALEMBANG

Fitria Azzahra¹, Eka Jumarni Fithri^{2*}, Yuliana Sari³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi/Politeknik Negeri Sriwijaya

*Email Korespondensi: ekajf.2f@polsri.ac.id

Abstrak

Laporan akhir ini diharapkan dapat membantu CV Aulia dalam mempertimbangkan untuk pengambilan keputusan dalam menerima atau menolak pesanan khusus, dikarenakan perusahaan belum melakukan perhitungan biaya relevan yang harus dilakukan. Hal ini dapat menyebabkan manajemen sering berhadapan dengan keraguan dalam menerima atau menolak pesanan khusus. Oleh karena itu perusahaan perlu membuat perhitungan biaya relevan agar manajemen perusahaan dapat terbantu dalam melakukan pertimbangan untuk menerima atau menolak pesanan khusus. Data perusahaan yang digunakan oleh penulis, diperoleh melalui wawancara, berupa biaya yang digunakan oleh perusahaan dalam memproses pesanan khusus untuk produk undangan dan kuitansi. Dari hasil analisis, dapat dilihat bahwa perusahaan belum melakukan analisis perhitungan biaya relevan terhadap produk undangan dan kuitansi. hal ini menyebabkan laba yang dihasilkan belum maksimal. cv aulia sebaiknya menerapkan analisis perhitungan biaya relevan sehingga bisa mengurangi kerugian dan bisa digunakan untuk strategi perusahaan dalam menghasilkan laba.

Kata kunci: Biaya Relevan , Pengambilan keputusan, Menerima atau menolak, Pesanan khusus.

Abstract

This final report is expected to help CV Aulia in considering decision making in accepting or rejecting special orders, because the company has not calculated the relevant costs that must be done. This can cause management to often face uncertainty in accepting or rejecting special orders. Therefore, the company needs to make a calculation of relevant costs so that the company's management can be helped in considering accepting or rejecting special orders. The company data used by the author, obtained through interviews, are in the form of costs used by the company in processing special orders for invitation products and receipts. From the results of the analysis, it can be seen that the company has not conducted a relevant cost calculation analysis of invitation products and receipts. This causes the resulting profit to be less than optimal. CV Aulia should apply a relevant cost calculation analysis so that it can reduce losses and can be used for the company's strategy in generating profits.

Keywords: Relevant costs, decision making, accept or reject, special orders.

1. PENDAHULUAN

Pada umumnya, perusahaan yang didirikan bertujuan untuk mencari pendapatan yang maksimal. Dalam usahanya mencari laba, Perusahaan membutuhkan pengelolaan yang baik agar dapat berjalan dengan lancar sehingga perusahaan akan memperoleh laba yang maksimal. Demi meningkatkan laba yang didapat, perusahaan harus membuat harga jual yang benar, sehingga perlu menghitung harga pokok produksi yang benar, sampai perusahaan bisa memberikan harga jual yang bisa bersaing dipasaran, hal ini dikarenakan konsumen cenderung lebih memilih produk yang mempunyai harga murah

namun dengan kualitas yang baik. Biasanya, manajemen akan mengalami kebingungan pada saat mengambil keputusan untuk jangka pendek, seperti beli atau buat sendiri, jual atau proses lebih lanjut suatu produk, berhenti atau lanjutkan produksi tertentu dan terima atau tolak pesanan khusus. Apabila salah pada saat menghitung, maka akan menyebabkan harga jual yang lebih besar atau lebih kecil. Dengan kedua hal tersebut bisa membuat keadaan yang buruk untuk perusahaan.

Agar bisa menemukan alternatif yang dapat digunakan, manajemen seringkali mengalami keraguan. oleh itu, dibutuhkan informasi yang dapat menghindari keraguan yang mereka hadapi. Informasi akuntansi yang sering digunakan untuk dasar rencana pada saat pengambilan keputusan untuk masa depan yaitu informasi dari Biaya yang Relevan .

CV Aulia merupakan perusahaan manufaktur pada bidang percetakan. Kegiatan perusahaan manufaktur adalah merubah bahan baku mentah ke barang jadi. Produk yang dibuat CV Aulia adalah yasin, kuitansi, kalender undangan, brosur, dan lain-lain. CV Aulia berada di Jln. Kapten Cek Syech, 24 Ilir, Palembang. Perusahaan ini biasanya mendapat pesanan khusus. Oleh sebab itu, manajemen haruslah menetapkan keputusan yang benar dalam menerima atau menolak pesanan khusus.

Table berikut menyajikan daftar penjualan dari pesanan khusus pada bulan Januari 2024.

Table 1. Daftar Penjualan dari Pesanan Khusus Bulan Januari 2024

Jenis Produk	Jumlah Produksi (unit)
Kalender	500
Undangan	1.200
Spanduk	475
Buku Yasin	600
Kuitansi	1.000

Apabila dilihat dari Table diatas, produk undangan dan Kuitansi adalah produk yang paling banyak dipesan. Jumlah pesanan undangan sebanyak 1.200 unit dan Kuitansi sebanyak 1.000 unit.

2. METODE

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data adalah melakukan wawancara langsung kepada pemilik CV Aulia untuk mendapatkan data yang dibutuhkan seperti sejarah perusahaan, biaya bahan baku, daftar penjualan, daftar harga jual, dll.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Biaya Relevan dan Biaya tidak Relevan Pada CV Aulia

Biasanya, biaya relevan dikelompokkan berupa biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja, dan BOP. Berikut ialah Pengelompokan biaya relevan dan tidak releva:

Table 1. Biaya Relevan dan Biaya tidak Relevan untuk 1.200 Undangan Bulan Januari 2024

Keterangan	Biaya Relevan	Biaya tidak Relevan
Biaya bahan baku lansung	Kertas matt paper	
	Tinta Hitam	
	Tinta Warna	
	Tinta Emas	
	Master Paper	

Biaya tenaga kerja langsung	Editing/Desaign	
	Cetak	
	Finishing	
Biaya overhead pabrik	Pita	
	Label Undangan	
	Plastik Undangan	
		Biaya perawatan mesin
	Biaya air	
	Biaya telepon	
		Beban penyusutan aset
	Beban Listrik	

Table 2. Biaya Relevan dan Biaya tidak Relevan untuk 1.000 Kuitansi Bulan Januari 2024

Keterangan	Biaya Relevan	Biaya Tidak Relevan
Biaya bahan baku langsung	Kertas NCR Top Putih	
	Kertas NCR Middle Kuning	
	Kertas NCR Bottom Merah Muda	
	Kertas Karton Padi	
	Master Paper	
	Tinta Hitam	
Biaya Tenaga Kerja Langsung	Editing/Desaign	
	Cetak	
	Finishing	
Biaya Overhead Pabrik	Lem Kertas	
		Biaya perawatan mesin
	Biaya air	
	Biaya telepon	
		Beban penyusutan aset
	Beban Listrik	

3.2 Biaya Bahan Baku Langsung

Biaya bahan baku langsung ialah biaya yang dipakai untuk bahan baku yang terlibat atau digunakan secara langsung saat proses produksi. Biaya bahan baku langsung mencakup total pengeluaran perusahaan untuk pembelian bahan baku serta biaya komponen lainnya.

Table 1. Daftar Biaya Bahan Baku Langsung Pesanan Khusus Untuk 1.200 Unit Undangan dan 1.000 Unit Kuitansi

Bahan Baku Undangan	Harga	Bahan Baku Kuitansi	Harga
Kertas Matt Paper	Rp 816.000	Kertas NCR Top Putih	Rp 1.935.000
Tinta Hitam	Rp 120.000	Kertas NCR Middle Kuning	Rp 1.600.000

Tinta Warna	Rp 240.000	Kertas NCR Bottom Merah Muda	Rp 1.600.000
Tinta Emas	Rp 200.000	Kertas Karton Padi	Rp 300.000
Master Paper	Rp 180.000	Master Paper	Rp 60.000
		Tinta Hitam	Rp 60.000
Total	Rp1.576.000		Rp5.555.000

3.3 Biaya untuk Tenaga Kerja Langsung

Biaya untuk tenaga kerja langsung ialah biaya yang terkait dengan tenaga kerja yang mengolah bahan baku langsung menjadi barang jadi serta dapat dibebankan kepada produk tertentu

Table 1. Daftar Biaya TKL untuk Pesanan 1.200 Undangan dan 1.000 Kuitansi Bulan Januari 2024

Tahap produksi	Biaya Tenaga kerja Langsung Produk Undangan	Biaya Tenaga kerja Langsung Produk Kuitansi
Editing/Desain	Rp250.000	Rp 200.000
Cetak	Rp1.920.000	Rp 1.680.000
Finishing	Rp1.050.000	Rp 1.250.000
Total	Rp3.220.000	Rp 3.130.000

3.4 Biaya Overhead Pabrik

BOP masuk ke biaya yang tidak ada di biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung.

Table 1. BOP

No	Biaya Overhead Pabrik	Jumlah Biaya/Bulan
1	Biaya perawatan mesin	Rp 1.050.000
2	Biaya air	Rp 1.050.000
3	Biaya telepon	Rp 400.000
	Total	Rp 2.500.000

3.5 Biaya Bahan Baku Tidak Langsung

Bahan baku langsung berfungsi sebagai bahan baku yang paling utama saat produksi, namun untuk mendukung proses tersebut, dibutuhkan juga bahan baku pendukung atau bahan baku tidak langsung

Table 1. Daftar Biaya BBTL Untuk Pesanan 1.200 Undangan dan 1.000 Kuitansi Bulan Januari 2024

Bahan Baku Undangan	Harga	Bahan Baku Kuitansi	Harga
Pita	Rp247.000	Lem Kertas	Rp42.000
Label Undangan	Rp70.000		
Plastik Undangan	Rp156.000		
Total	Rp473.000		Rp42.000

3.6 Biaya Listrik

Table 1. Daftar Biaya Listrik Untuk Produksi 1.200 Undangan dan 1.000 Kuitansi

Jenis Mesin	Jumlah Kwh	Tarif Dasar Listrik	Jumlah Pemakaian (Jam)		Total Biaya Listrik (Rp)	
			Undangan	Kuitansi	Undangan	Kuitansi

		(Rp)				
Komputer	0,4	1.475,40	9	7	5.311,44	4.131,1
Mesin Cetak Offset	0,3	1.475,40	16	18	7.081,92	8.852,4
Mesin Digital Printing	0,5	1.475,40	9	10	6.639,3	7.377
Mesin Pemotong	0,3	1.475,40	10	12	4.426,2	5.311,4
Mesin Hottprint	0,9	1.475,40	7	6	9.295,02	7.967,1

3.7 Biaya Penyusutan Aset Tetap

Biaya penyusutan adalah salah satu BOP yang ada di perusahaan.

Table 1. Daftar Biaya Penyusutan Aset Tetap Bulan Januari 2024

Aset Tetap	Biaya Penyusutan Tahunan(Rp)	Biaya Penyusutan Perbulan(Rp)
Komputer	Rp1.000.000	Rp83.333,33
Mesin Cetak Offset	Rp15.000.000	Rp1.250.000
Mesin digital Printing	Rp10.000.000	Rp833.333,33
Mesin pemotong	Rp800.000	Rp66.666,66
Mesin hottprint	Rp1.250.000	Rp104.166,66
Total	Rp28.050.000	Rp2.337.499,98

3.8 Biaya Relevan dan Biaya Tidak Relevan yang Digunakan

Total biaya relevan dan yang tidak relevan yang digunakan oleh CV Aulia yang telah dikelompokkan sebelumnya.

Table 1. Biaya Relevan dan Biaya tidak Relevan untuk 1.200 Undangan Bulan Januari 2024

Keterangan	Total Biaya(Rp)	Biaya Relevan(Rp)	Biaya Tidak Relevan(Rp)
Biaya Bahan Baku Langsung			
Kertas Matt Paper	Rp 816.000	Rp 816.000	
Tinta Hitam	Rp 140.000	Rp 140.000	
Tinta Warna	Rp 240.000	Rp 240.000	
Tinta Emas	Rp 200.000	Rp 200.000	
Master Paper	Rp 200.000	Rp 200.000	
Total BBKL	Rp1.596.000	Rp1.596.000	
Biaya Tenaga Kerja Langsung			
Editing/Desaign	Rp250.000	Rp250.000	
Cetak	Rp1.920.000	Rp1.920.000	
Finishing	Rp1.050.000	Rp1.050.000	
Total BTKL	Rp3.220.000	Rp3.220.000	
Biaya Overhead Pabrik			

Pita	Rp247.000	Rp247.000	
Label Undangan	Rp70.000	Rp70.000	
Plastik Undangan	Rp156.000	Rp156.000	
Biaya perawatan mesin	Rp35.000		Rp35.000
Biaya air	Rp35.000	Rp35.000	
Biaya telepon	Rp13.333,33	Rp13.333,33	
Beban penyusutan aset	Rp743.046,35		Rp743.046,35
Beban Listrik	Rp32.753,88	Rp32.753,88	
Total BOP	Rp1.332.133,56	Rp554.087,21	Rp778.046,35
Total	Rp6.148.133,56	Rp5.370.087,21	Rp778.046,35

3.9 Perhitungan Laba Menurut Perusahaan Dengan Hasil Analisa

Table 1. Perbandingan dalam Perhitungan Biaya Relevan antara Perusahaan dengan Hasil Analisa Penulis untuk 1.200 Undangan Bulan Januari 2024

Keterangan	Perusahaan	Analisis Penulis (Rp)	Selisih
Pendapatan Relevan	Rp9.480.000	Rp9.480.000	
Biaya Relevan:			
Kertas Matt Paper	(Rp 816.000)	(Rp 816.000)	0
Tinta Hitam	(Rp 140.000)	(Rp 140.000)	0
Tinta Warna	(Rp 240.000)	(Rp 240.000)	0
Tinta Emas	(Rp 200.000)	(Rp 200.000)	0
Master Paper	(Rp 200.000)	(Rp 200.000)	0
Editing/Desain	(Rp250.000)	(Rp250.000)	0
Cetak	(Rp1.920.000)	(Rp1.920.000)	0
Finishing	(Rp1.050.000)	(Rp1.050.000)	0
Pita	(Rp247.000)	(Rp247.000)	0
Label Undangan	(Rp70.000)	(Rp70.000)	0
Plastik Undangan	(Rp156.000)	(Rp156.000)	0
Biaya air	(Rp35.000)	(Rp35.000)	0
Biaya telepon	(Rp13.333,33)	(Rp13.333,33)	0
Beban Listrik	(Rp32.753,88)	(Rp32.753,88)	0
Biaya Tidak Relevan:			
Biaya perawatan mesin	Rp35.000	0	Rp35.000
Biaya penyusutan aset	Rp743.046,35	0	Rp743.046,35
Total biaya Relevan dan Biaya Tidak Relevan	Rp6.148.133,56	Rp5.370.087,21	Rp778.046,35
Total	Rp3.331.866,44	Rp4.109.912,79	Rp778.046,35

Table 2. Perbandingan Perhitungan Biaya Relevan antara Perusahaan dan Hasil Analisis Penulis untuk 1.000 Kuitansi Bulan Januari 2024

Keterangan	Perusahaan	Analisis Penulis (Rp)	Selisih
Pendapatan Relevan	Rp12.000.000	Rp12.000.000	
Biaya Relevan:			
Kertas NCR Top Putih	(Rp 1.935.000)	(Rp 1.935.000)	0
Kertas NCR Middle Kuning	(Rp 1.600.000)	(Rp 1.600.000)	0
Kertas NCR Bottom Merah Muda	(Rp 1.600.000)	(Rp 1.600.000)	0
Kertas Karton Padi	(Rp 300.000)	(Rp 300.000)	0
Master Paper	(Rp 60.000)	(Rp 60.000)	0
Tinta Hitam	(Rp 60.000)	(Rp 60.000)	0
Editing/Desain	(Rp 200.000)	(Rp 200.000)	0
Cetak	(Rp 1.680.000)	(Rp 1.680.000)	0
Finishing	(Rp 1.250.000)	(Rp 1.250.000)	0
Lem Kertas	(Rp42.000)	(Rp42.000)	0
Biaya air	(Rp35.000)	(Rp35.000)	0
Biaya telepon	(Rp13.333,33)	(Rp13.333,33)	0
Beban Listrik	(Rp32.753,88)	(Rp32.753,88)	0
Biaya Tidak Relevan:			
Biaya perawatan mesin	Rp35.000	0	Rp35.000
Biaya penyusutan aset	Rp743.046,35	0	Rp743.046,35
Total biaya Relevan dan Biaya Tidak Relevan	(Rp9.586.133,56)	(Rp8.808.087,21)	Rp778.046,35
Total	Rp2.413.866,44	Rp3.191.912,79	Rp778.046,35

Table 3. Perbandingan Laba Menurut Perusahaan dan Menurut Teori Bulan Januari 2024

Produk Pesanan Khusus	Labanya Menurut Perusahaan	Labanya Menurut Analisis Penulis	Selisih
Undangan	Rp3.331.866,44	Rp4.109.912,79	Rp778.046,35
Kuitansi	Rp2.413.866,44	Rp3.191.912,79	Rp778.046,35
Total	Rp5.745.732,88	Rp7.301.825,58	Rp1.556.092,70

3.10 Perbedaan Pengambilan Keputusan untuk Menerima atau Menolak Pesanan Khusus di CV Aulia

Table 1. Perhitungan Biaya Relevan untuk 1.200 Undangan Bulan Januari 2024

Keterangan	Menerima	Menolak	Manfaat Jika Menerima
Pendapatan Relevan	Rp9.480.000		Rp9.480.000

Biaya Relevan:		
Kertas Matt Paper	(Rp 816.000)	(Rp 816.000)
Tinta Hitam	(Rp 140.000)	(Rp 140.000)
Tinta Warna	(Rp 240.000)	(Rp 240.000)
Tinta Emas	(Rp 200.000)	(Rp 200.000)
Master Paper	(Rp 200.000)	(Rp 200.000)
Editing/Desaign	(Rp250.000)	(Rp250.000)
Cetak	(Rp1.920.000)	(Rp1.920.000)
Finishing	(Rp1.050.000)	(Rp1.050.000)
Pita	(Rp247.000)	(Rp247.000)
Label Undangan	(Rp70.000)	(Rp70.000)
Plastik Undangan	(Rp156.000)	(Rp156.000)
Biaya air	(Rp35.000)	(Rp35.000)
Biaya telepon	(Rp13.333,33)	(Rp13.333,33)
Beban Listrik	(Rp32.753,88)	(Rp32.753,88)
Total Biaya Relevan	(Rp5.370.087,21)	(Rp5.370.087,21)
Total	Rp4.109.912,79	Rp4.109.912,79

Table 2. Perhitungan Biaya Relevan untuk 1.000 Kuitansi Bulan Januari 2024

Keterangan	Menerima	Menolak	Manfaat Jika Menerima
Pendapatan Relevan	Rp12.000.000		Rp12.000.000
Biaya Relevan:			
Kertas NCR Top Putih	(Rp 1.935.000)		(Rp 1.935.000)
Kertas NCR Middle Kuning	(Rp 1.600.000)		(Rp 1.600.000)
Kertas NCR Bottom Merah Muda	(Rp 1.600.000)		(Rp 1.600.000)
Kertas Karton Padi	(Rp 300.000)		(Rp 300.000)
Master Paper	(Rp 60.000)		(Rp 60.000)
Tinta Hitam	(Rp 60.000)		(Rp 60.000)
Editing/Desaign	(Rp 200.000)		(Rp 200.000)
Cetak	(Rp 1.680.000)		(Rp 1.680.000)
Finishing	(Rp 1.250.000)		(Rp 1.250.000)
Lem Kertas	(Rp42.000)		(Rp42.000)
Biaya air	(Rp35.000)		(Rp35.000)
Biaya telepon	(Rp13.333,33)		(Rp13.333,33)
Beban Listrik	(Rp32.753,88)		(Rp32.753,88)
Total Biaya Relevan	(Rp8.808.087,21)		(Rp8.808.087,21)
Total	Rp3.191.912,79		Rp3.191.912,79

4. Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil setelah melakukan analisis adalah CV Aulia Palembang belum dipisah antara biaya relevan dan biaya tidak relevan seperti biaya perawatan mesin dan biaya penyusutan aset tetap yang menyebabkan masih menerima yang lebih sedikit. Dengan menghitung biaya relevan, bisa membantu dalam mengambil keputusan untuk menerima atau menolak pesanan khusus, dan dengan menerapkan biaya relevan, perusahaan bisa memperoleh laba yang maksimal dibandingkan dengan tidak menghitung biaya tidak relevan .

DAFTAR PUSTAKA

- Dunia, Firdaus Ahmad., & Wasilah Abdullah, Catur Sasongko. 2018. Akuntansi Biaya. Edisi ke-4. Jakarta: Salemba Empat.
- Kartika, Erawati. 2018. *Analisis Perilaku Biaya Dalam Membuat keputusan menerima atau menolak pesanan khusus pada PT. Putra Sejati* (Vol. 10, No.1).
- Krismiaji, Aryani, Y.A. 2019. *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: UPP STIMYKPN.
- Lestari, Wiwik., & Permana, Dhyka B. 2017. *Akuntansi Biaya Dalam Perspektif Manajerial*. Edisi 2. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salman, Kautsar Riza., & Farid, M. 2017. *Akuntansi Manajemen : Alat Pengukurandan Pengambilan Keputusan Manajerial*. Jakarta: Indeks
- Samryn, L.M. 2015. *Akuntansi Manajemen : Informasi Biaya Untuk Mengendalikan Aktivitas Operasi dan Investasi*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Rosidah, E, Almunawwaroh, M., & Marlina, R. (2018). *Akuntansi Manajemen*. Edisi 1. Bandung: Muhajid Press.
- Utari, Dewi., Ari Purwanti., & Darsono Prawironegoro. 2016. *Akuntansi Manajemen Pendekatan Praktis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.